

DESPRE VARIAȚIUNE ȘI ORNAMENTICĂ

Ioan HAPLEA*

On Variation and Ornamentation (Abstract)

This paper explores the much debated topic of ornamentation and variation in Romanian folk music. It starts by comparing the canonical techniques of variation established in the Western art music with the correspondent folkloric practice and by proposing a distinction between the two, a distinction concerned with the existence of clear-cut thresholds between a base structure and the overlaying ornamentation.

The main argument of the paper is that folk music should be considered as a natural product. To demonstrate this, we advance a series of arguments ranging from theology to anthropology and post-structuralist theory that led us to conclude that the folk song is, in its entirety, an ornamented flow and that the multiple variants of a song are situated in a continuous, rather than discrete perspective. As a case study, we chose to illustrate these conclusions with a succinct analysis of a group of songs from the Apuseni mountains collected by Béla Bartók.

Keywords: folk song, variation, ornamentation, post-structuralist theory, deconstruction.

Cuvinte-cheie: cântec popular, variație, ornamentală, teorie poststructuralistă, deconstrucție.

În perioada de vârf a Principatului Transilvaniei, la Curtea princiară din Alba Iulia performa muzical un ansamblu instrumental consistent, alcătuit din oameni de muzică (*i musici*) veniți din Europa, în special din Italia și Germania. Ansamblul asigura suportul muzical pentru manifestările laice și religioase, intime și publice, și era capabil să acopere instrumental sau vocal toate repertoriile necesare scriind, transpunând, compunând, transcriind, metamorfozând cu subtilă știință muzicală repertoriile europene ale vremii. Beneficiind de colaborarea unor iluștri maeștri ai vremii (Mosto, Diruta), cele auzite la castel erau sincrone cu muzica celorlalte curți europene, interesul pentru muzică în acele vremuri fiind similar cu cel pentru sport din zilele noastre: se plătea performanța, aveau loc transferuri și astfel ștacheta curții era ridicată în bună măsură prin calitatea colaborărilor muzicale¹.

Unul dintre muzicienii pomeniți, Diruta, autorul unei lucrări intitulată *Il Transilvano*, ne oferă într-o lucrare teoretică un exercițiu de ornamentală denumit *diminuție* exersat pe un *canzone* al contemporanului său, Mortaro. Unele exemple extrase și prezentate în Fig. 1 fac demonstrația unei anumite tehnici de înflorire a unor sunete, de

* Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Cluj-Napoca.

¹ Din păcate, traseele europene ale unor muzicieni erau acoperite și cu servicii de informații, observații, aduceri la cunoștință, lucru care, pe lângă practica muzicală, poate aduce lămuriri legate și de destinul dramatic al vieții unora dintre ei. Câte un turneu al unui grup instrumental la o curte europeană era concomitent un veritabil exercițiu SIE al vremii, sub acoperire sonoră.

obicei cu durată mai lungă, tehnică ce se învăța, dădea vioiciune execuției și expresiei și nu se instala agresiv, ci era cerută chiar de practica muzicală a vremii. Privirea atentă asupra acestor exemple vedește existența unui stil ornamental, un soi de galanterie salonardă, am îndrăzni să-i spunem chiar un canon al ornamenticii care făcea dovada alinierii europene a celui ce o practica, a *aggiornamento*-ului la atmosfera stilistică a epocii. Se poate observa caracterul de dantelărie al acestor ornamente, un fel de traforare superficială a materialului, existența chiar a unui prag de adâncime care separă structura de rezistență de *superflu*-ul ornamental neadăugat, ci obținut prin diminuția existentului. În acest caz, variaționalul este un termen care se referă la straturi mai adânci ale discursului. Muzicologia vorbește de fapt despre variațiuni ornamentale, variațiuni pe bas ostinat și variațiuni de caracter, vectorul care le traversează fiind cel al adâncimii. Termenul variațiune ornamentală suprapune oarecum cei doi termeni și egalizează aceste practici la nivelul superficial al discursului, înțelegându-se prin el o oarecare decorare.

Contemporană cu arta galantă a curții albaiuliene, în satele presărate pe dealurile și văile din preajmă, fremătă o altfel de muzică, diferită prin esență, producție, practică și circulație. Într-unul din ele, Pătrângeni (Petroșan), situat în sus pe Valea Ampoiului la câțiva kilometri de Alba Iulia, Béla Bartók, în iarna anului 1911, culege de la *o fată*, de la *Ana Turc și alte fete* sau de la alți țărani români 25 de melodii diferite. Două dintre ele constituie subiectul de reflecție al prezentului material.

Privind atent creația folclorică, constatăm că tandemul *variație-ornamentare* se suprapune și la alte straturi mai adânci decât cele de suprafață, iar pragurile se estompează, granița este ubicuă; în traseul spre adânc, spre miez, avem mai curând de-a face cu ceva ce ține de continuitate și nu de discret; ori continuitatea este caracteristica esențială a viului. Atunci când ornamentul nu mai are frontiere care să-l separe de variațional, am putea privi întregul cântec folcloric ca pe un tril ornitologic, o ornamentare în întregime nu a ceva, ci o stare de beatitudine acustică ce-l deosebește net de pragurile lui Diruta și ale muzicii literate. Îndrăznim să avansăm această perspectivă legată de cântecul folcloric ca fiind un „tril existențial”, o manieră quasi-naturală de a da glas unei trăiri interne, o „revărsare melodică”, după expresia lui C-tin Brăiloiu.

Brăiloiu și Bartók se referă de nenumărate ori la această muzică, ea fiind un produs natural, iar cei ce se ocupă cu cercetarea ei sunt niște naturaliști propriu-ziși. Bartók scrie: „Aceste produse [folclorice veritabile] pot fi privite ca *prode naturae* (s.n.) pentru că nașterea celei mai caracteristice particularități a lor – formarea stilurilor pregnant unitare – poate fi explicată numai prin predispoziția creatoare de variație a marilor mase ce trăiesc într-o comunitate spirituală, predispoziție care funcționează în mod instinctiv într-o singură direcție.”²

Această exprimare dezvăluie adâncă reflecție legată de muzica folclorică, venită după imersia într-un material extrem de extins și având greutatea cunoscătorului. Sinergetica acțiunilor, născută din trăirea împreună într-o spiritualitate comună și în vremuri asemănătoare, se manifestă printr-un fel propriu de generare variațională care, împreună, creează un stil. Fiecare privighetoare cântă într-un fel propriu al ei,

² Béla Bartók, *Însemnări asupra cântecului popular*, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1956, p. 136.

dar toate privighetorile împreună au un cântec care se deosebește de acela al cintezelor de exemplu.

În tratatul evreiesc Mișna, se scrie: „Omul poate imprima o sută de mărci cu un singur sigiliu și toate vor fi identice. Dumnezeu, Regele regilor, Cel Sfânt, slăvit fie El, îi înseamnă pe toți oamenii cu sigiliul lui Adam. Cu toate acestea, nici unul nu seamănă cu celălalt”. Noam Chomsky crede că dacă un extraterestru ar coborî pe pământ și ar asculta toate limbile pământului atât de diversificate, i s-ar părea că toate nu sunt decât niște dialecte ale unei limbi unice. Termenul ebraic pentru *marcă, ștampilă, semn, pecete* este MITBA (מטבע), de aici derivând MITBAA^H (מטבעה) = monetărie sau MATBEANUT (מטבענות) = numismatică. (Termenul latin pentru *marcă* ne apropie de rostirea românească și este *impressa*.)

Abulafia crede că formele tuturor entităților sunt determinate de Numele divin imprimat asupra lor (ȘEM MUTBA = numele imprimat în spirit), iar Spinoza îl denumeste *Deus sive Natura*. Grupajul consonantic evreiesc MTB (מטב), la care am făcut pomenire mai sus, este preluat în scolastica medievală pentru a indica „imprimarea esenței unui anumit lucru în materie”³. Se vorbește așadar de *natura naturans* și *natura naturata*. „În latina clasică termenul *natura* nu a produs un verb derivat. *Naturare* ca formă infinitivă posibilă a lui *naturans* sau *naturata* este necunoscut înainte de sfârșitul secolului al XII-lea dacă se acceptă argumentele filologilor.”⁴

Ne întâlnim astfel cu două tipuri de logică: cea aristotelică a domeniului natural și cea cabalistică a domeniului teologic (sefiroți, limbaj). Cabaliștii au abandonat cercetarea naturii înconjurătoare și s-au aplecat asupra unui peisaj lingvistic. Din perspectivă hasidică însă, „interesul real față de fenomenele naturale era o exigență religioasă, aproape o obligație. Studiul naturii era încărcat de dimensiuni religioase și aceasta a devenit un domeniu indispensabil al speculației.”⁵ Natura devenea „forma contractată” a divinului. Din perspectiva ghematriei, echivalența dintre ELOHIM, HATEVA (natura) și HAMUGBAL (limitare) este simptomatică: אלהים (1+30+5+10+40) = הטבע (5+9+2+70) = המוגבל (5+40+6+3+2+30) = 86.⁶

Un pasaj hasidic menționează: „Dumnezeu Stăpânul Oștirilor este precum un soare și un scut [...]; la fel cum este imposibil să contempli soarele din cauza intensității radioase a luminii sale, în absența folosirii unui scut și a unui vâl despărțitor [...] la fel stau lucrurile și în cazul Tetragramei a cărei lumină este scânteietoare și cere o contracție și o limitare în numele Elohim, în ghematrie HATEVA (natura) este un astfel de scut.”⁷

Această contracție ne facilitează o anumită contemplare. Un cugetător anonim din secolul al XV-lea scrie: „Orice existență care a apărut în timpul celor șase zile ale Creației este o *existență naturală* (s.n.) și la aceasta trimite versetul din Geneza 2,3 conform căruia

³ Moshe Idel, *Maimonide și mistica evreiască*, traducere din limba franceză de Mihaela Frunză, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001, p. 146.

⁴ *Ibidem*, p. 145.

⁵ *Ibidem*, p. 142.

⁶ Conform dicționarului iudaic, ghematria este una dintre cele 32 de reguli hermeneutice folosite pentru interpretarea Torei. Fiecare literă a alfabetului ebraic are o valoare numerică; în felul acesta combinația de litere (consoane) are o semnificație și o greutate numerică (o calitate și o cantitate). Aplicarea ei este limpezitoare în multe situații confuze

⁷ Moshe Idel, *op. cit.*, p. 139.

Elohim a creat cu scopul de *a face* (s.n.), adică Elohim le-a creat cu scopul de a face în continuare plecând de la ele, căci în ziua a șasea El și-a terminat întreaga Sa lucrare, binecuvântat fie El, iar secretul lui Elohim este HATEVA, ca și când s-ar fi spus că natura a creat în continuare mai departe.”⁸

Filosoficul *lumea naturii* și teologicul *Casa lui Dumnezeu* subliniază această apropiere între semnificații. Aporetica suprapunere între unitate și diversitate (expediată șablonard în expresia *unitate în diversitate*) este misterul adânc al naturii.

Echivalent cu ELOHIM sunt și KOLEL [כולל] (20+6+30+30) = a include, a cuprinde, colecție, comunitate și KINUI [כנוי] (20+50+6+10) = nume, poreclă, pseudonim, particular, ele însumând tot 86.

Această suprapunere de semnificații este doar parțială, pentru că „numele Elohim admite [mai multe sensuri]: este o denumire a totalității forțelor naturale, face parte din numele Cauzei prime și se referă de asemenea la unul din atributele Sale prin care, glorie Lui, El este separat de celelalte entități. Această concepție despre Elohim ca *nume* generic al tuturor forțelor naturale este omogenă cu înțelegerea acestui nume ca obiect al verbului *A CREA* din primul verset al Pentateuhului. La început ordinea naturală a fost creată și numai după aceea au apărut diferite diviziuni.”⁹

Dacă, păstrând distanța, gândim vorbirea intonată/cântarea ca integrându-se în această multiplicare din sânul naturii, putem privi produsele naturale ale cântării folclorice ca făcând parte nu dintr-un discurs muzical gândit în termenii muzicologiei, ci ca o expresie „de sus” în care intonațiile nu sunt împinse de jos, ci trase de undeva din înălțimi.¹⁰ Orice parcurs atent al unei astfel de rostiri lasă impresia subiectivă a unui *muss es sein* aflat dincolo de orice convenție, purtând pecetea naturalului și manifestându-se în datele individualității. Acum variaționalul și ornamentalul își pierd semnificațiile independente și se suprapun într-un murmur global al întregii cântări ca întruchipare evanescentă a unei interiorități hărăzite. Amândouă împreună fac parte din miracolele constante din teoria lui Maimonide, numite *miracole ascunse*. Este astfel proiectată ordinea naturală asupra unui domeniu divin, „suprapunând procesele sefirotice superioare asupra *evenimentelor naturale* (s.n.) și transformând astfel Biblia în sursa esențială a înțelegerii autentice a realității, și simultan a istoriei și a naturii [...]. Cartea divină devine cheia înțelegerii cărții naturii, idee care ajunge să fie introdusă în gândirea Renașterii prin intermediul lui Pico della Mirandola”¹¹ și care va face o îndelungată carieră în cugetarea europeană. Natura este gândită ca fiind condusă de la un alt nivel decât cel terestru.

Sărind peste secole și aducând investigația noastră în perspectiva structuralistă și post-structuralistă, pledoaria pentru natural se reargumentează: „Când etnologii vor vrea să dezvolte studiul instituțiilor politice, vor trebui să acorde în consecință tot

⁸ *Ibidem*, p. 138.

⁹ *Ibidem*, p. 128.

¹⁰ Despre această *alimentare de sus* vorbesc numeroși creatori, omenește nepuncoși în a da explicitări logice legate de sursă („mi s-a dat”). Coleridge vorbește de creatorul ca „harpă eoliană ce vibrează datorită impulsurilor psihice a căror inițiere și scop imperceptibil se află în afara decretului conștiinței”. Sunt amintite iluminări vizionare, vise formatoare, entuziasme inexplicabile; Van Gogh, în scrisorile sale vorbește despre „întâlniri năucitoare cu un Dumnezeu ostil luxului artei”, luxul stând prea aproape de confort.

¹¹ Moshe Idel, *op. cit.*, p. 120.

mai multă atenție noțiunii de *putere naturală* (s.n.). Fără îndoială, această expresie este aproape contradictorie. Nu există putere care să nu-și afle forma și trăsăturile specifice într-un context social dat. Cu toate acestea, formula are o valoare aproximativă și poate fi luată ca o limită, cum spun matematicienii. Limita nu va fi niciodată atinsă, însă structurile sociale simple ne oferă, chiar în ordinea simplității lor, o expresie din ce în ce mai apropiată a acesteia. Psihologii și sociologii pot găsi în studii de acest gen o ocazie fecundă de colaborare.”¹²

Această *putere naturală* este ceva ce trece dincolo de cultural și învățare; ea este de fapt acel *moment zero* a cărui surprindere este râvnită de structuraliști (Jakobson, Barthes, Strauss). Este momentul în care limbajul muzical se sustrage fundamentului său logic, momentul în care umanul se topește în non-uman, iar cântecul devine un *tril* cvasi-ornitologic. Numai numele propriu rămâne și el este scris în caseta tehnică alăturată *trilului*. Aici, *opus operantis* și *opus operantur* se suprapun, iar cel ce cântă trebuie să fie cântarea însăși, sau altfel spus este ceea ce trebuie să facă și face ceea ce este.

Acest perpetuu tremur semantic realizat cu fiecare execuție se conturează în diacronie prin orice minimă modificare adusă rostirii muzicale în traseul ei între E-limbaj, extern, observabil, audibil, înregistrat în corpul muzical și gramatica denumită I-limbaj, intern, care nu există decât ca reprezentare a limbajului sub forma regulilor în sistemul cognitiv. În faza achiziției are loc tranziția E-I, iar în faza de producție de semne are loc tranziția I-E. În transmiterea sa culturală, limbajul muzical traversează o secvență de forma E-I-E-I-E-I... și este supus unei presiuni de selecție asemănătoare cu cea întâlnită în genetică.

„Spre deosebire de variantele culte, în aprecierea cărora intervin criterii substanțiale, *variantele populare se definesc rațional* (s.n.). O variantă folclorică reprezentativă este cea care prezintă maximum de similitudini cu celelalte variante. Modelul circulației textului folcloric oferit de Solomon Marcus devine astfel unul în care *odată creat* (s.n.) un text folcloric t „compus” de x este „citat” ca t₁, t₂, t₃ de către x₁, x₂, x₃ care, la rândul lor își transmit lecturile lui x’₁, x’₂... x’_n, într-un uriaș mecanism de transmisie și de deviere în care nimeni nu se mai întoarce vreodată la „textul original”; iar recitirea este practic necunoscută.”^{13 / 14}

¹² Claude Lévi-Strauss, *Antropologie structurală zero*, ediție îngrijită și prefațată de Vincent Debaene; traducere Giuliano Sfichi, Iași, Editura Polirom, 2020, p. 195. Cu privire la felul în care este desemnat șeful la populația nambikwara, Claude Lévi-Strauss spune că termenul esențial este *uilikandé* care înseamnă *cel care unește*. Transferând funcțiile sale în sfera cântării am sugera următoarele paralelisme cu privire la desemnarea tonicii ca putere organizatorică: decide plecarea = incipit; alege itinerariile = profil, traseu; fixează etapele ca fragmentări ale peregrinării = motive, rânduri, strofe, structuri; hotărăște durata popasurilor = cezuri; stabilește amplitudinea expedițiilor de vânătoare și de cucerire = ambitus, culminații; fixează amplasamentul pentru sezonul sedentar = cadența finală; susține unitatea grupului = tonalism/modalism; existența concomitentă a mai multor șefi = bicentrarea modală, paralelismul major-minor etc.

¹³ Sanda Golopenția, *Solomon Marcus sau despre bucuriile grave*, în Eadem, *Bulevardele vieții*, București, Editura Spandugino, 2018, p. 466.

¹⁴ Brăiloiu ne spune că prin circulație ceea ce se păstrează este sistemul. Repertoriul pentatonic de pildă permută până la epuizare acest sistem. Amplificarea lui se face prin apariții slabe, sunete apărute pe părți neaccentuate de timp ca melisme neonorate lexical și care prin uz repetat se consolidează, reamplasându-se optimal. Se poate gândi prin acest proces că pentatonica este o ornamentare adâncă a tetratoniei care la rândul ei... „*Legea-putere* se verifică pentru asemănarea bazată pe cel mai lung segment comun spre deosebire de cea definită prin numărul de note comune. Distanțele definite în primul mod conduc la un model de

Încercarea de a parcurge un traseu invers, de la inflorescențele terminale ale unui anumit arbore folcloric spre nucleul lui generator prin reducții succesive – considerându-le pe fiecare ca o ipostază ornamentală a celei ce o precede – o facem în temeiul unui traseu deconstructiv spre un sunet primordial care prin ornamentări succesive (aderențe subiective) și în puterea naturală a unei investiții de sus, face credibilă fiecare etapă a devenirii: „...deconstrucția operează la un nivel atât de elementar (sprijinindu-se de elemente esențiale și fundamentale), încât e dificil să gândești un discurs cultural care să nu fie susceptibil de o rescriere deconstructivă.”¹⁵

Gratuitatea performării unui anumit repertoriu, evadarea din utilitarism, din raționalitatea posesivă și abandonul în extaz și pierdere de sine, „risipa ca metodă terapeutică de supraviețuire” [Bataille], facilitează astfel de exprimări muzicale lirice în care lucrurile sunt născute și nu făcute, iar omul pare mai curând al cântecului decât cântecul al omului. În aceste cazuri lirice eliberate de sarcini speciale sau de impurități cu scopuri practice, exprimările muzicale se fac într-un domeniu al libertății, al desfășurării pure a formei potențiale.

Toată pledoaria noastră deconstructivă *schenker*-iană seamănă cu traducerea în proză a unei poezii, o reinstalare a unei anumite raționalități; traseul invers este instalarea și abandonul în gratuitatea lirică, o nesfârșită ornamentală prezentă la toate nivelurile.

Metodele folosite în atelierul în care demontăm mașinăria textului ne permit să constatăm că jocul diferențelor care nu au semnificație prin ele însele este cel care permite emergența sensului.¹⁶ Astfel „...deconstrucția se arată a fi [...] un exercițiu care tinde să deschidă diferențe în repetiția unui text, introducând în el o alteritate (verbul *a repeta* vine din sanscritul *itara*, ce se traduce cu *altul*).”¹⁷

Încercăm un exercițiu de trecere de la cunoașterea sensibilă la una intelectuală reflectând asupra problemei prin intermediul unui repertoriu din Munții Apuseni, aflat în Béla Bartók, *Romanian Folk Music*, vol. II.

Parcurgând colecția, ne surprinde exemplul 268f cântat de o fată din Petroșan (Pătrângenii, județul Alba) în ianuarie 1911. Exemplul înregistrat în fonograma 1.458b are șase strofe, lucru nemaîntâlnit la cântecele propriu-zise care în majoritatea cazurilor beneficiază de două strofe înregistrate. Credem că, surprins de variaționalul/ornamentalul

distribuție fractală, care poate fi imaginată ca o suprafață cu denivelări în pereții cărora există denivelări mai puțin adânci ș.a.m.d., iar distribuția cântecelor este asemănătoare repartiției unor granule așezate pe acea suprafață care vor ocupa minime de potențial. Deoarece se presupune că unele melodii au provenit din altele prezente sau trecute, trecerea dintr-un bazin în altul a însemnat depășirea prin forța naturală a unor bariere de potențial. Schimbările puțin importante sunt frecvente, iar cele majore progresiv mai rare, amintindu-ne de S.O.C. (Self Organised Criticality).” (Ioan Haplea; Ioan-Ștefan Haplea, *Construcție și deconstrucție în textul muzical popular românesc – colinda transilvăneană*, Cluj-Napoca, Editura Arpeggione, 2004, p. 146.).

¹⁵ Miguel Morey, *Gândirea franceză contemporană – Foucault și Derrida*, București, Editura Litera, 2021, p. 113.

¹⁶ Lucrurile sunt asemănătoare unui joc de șah în care mutarea în sine nu înseamnă decât schimbarea unei configurații, deplasarea centrelor de putere, tensionări și destinderi în amplasamente locale, reconfigurare strategică. În folclor aceste mutații provoacă o pluralitate de semnificații prin absoluta apropiere a vocii de idealitatea sensului.

¹⁷ Miguel Morey, *op. cit.*, p. 96.

execuției, Bartók lasă în derulare întregul cilindru al fonografului pentru a „ține pe loc” acest zbor ornamental/ variațional simptomatic.¹⁸

Așezate unul lângă altul, sunetele primei strofe, indistincte structural, sunt un tril expresiv despre care am vorbit:

Fără ajutorul textului ne vine greu să structurăm corect acest freamăt din secundă în secundă, în care ne ajută totuși la delimitări structurale periodicele salturi de terță precum și cele două salturi mari de cvartă și cvintă de la mijloc. Dacă privim suprafața încrețită a acestui cântec și felul în care această dantelă de suprafață se modifică de la strofă la strofă la un singur interpret, între interpreți din același sat și între interpreți de pe un mai extins areal transilvan, care se subsumează aceleiași tipologii, respectiv numărul 268, putem trage unele concluzii punctuale sau generale legate de lipsa unei frontiere care să delimiteze variaționalul de ornamental.

În nădejdea apariției unei cărți dedicate subiectului aflate în lucru, oferim 12 exemple analitice însoțite de o scurtă explicitare a lor.

¹⁸ Parcă furat de „trilurile” fetei, Bartok lasă cilindrul până la epuizarea ultimei strofe, acesteia lipsindu-i ultimele trei sunete care n-au mai încăput; citești parcă regretul pentru întreruperea mecanică a unui text muzical care s-ar fi dorit fără sfârșit.

Exemple din „Canzone” de Mortaro – cu diminuțiile lui Diruta

The figure displays ten musical staves, numbered 1 through 10, each representing an example of a 'Canzone' de Mortaro with a 'diminuție' (diminuendo) effect. Each staff begins with a musical phrase, followed by an arrow pointing to the start of the 'diminuție' section. The musical notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, and some staves feature more complex textures like sixteenth-note runs. The key signature for all staves is one flat (B-flat).

Fig. 1. Canzone de Mortaro cu diminuții realizate de Diruta. Valorile mari sunt pulverizate într-o spumă de suprafață, un *decorum* care ține de un fel de cosmetizare galantă, în ton cu tendințele similare ale vremii, regășibile și în alte domenii (arhitectură, vestimentație, mobilier, feronerie etc.).

PETROȘAN – două rânduri

16b - Ana Turc (o fată)

16c - fete

18e - fete

665u - o fată

670a - o fată

CEZURI

2 rânduri 5
 3 rânduri 10
 4 rânduri 10
 TOTAL 25 (Petroșan)

Fig. 2. Sunt marcate toate cântecele vocale înregistrate de Bartók în Pătrângenii. Aici sunt prezentate cântecele structurate în două rânduri melodice (5 ex.). Cu excepția exemplului 665u care este un cântec de seceriș, toate celelalte au același tip de bipolaritate modală.

PETROȘAN – trei rânduri

37a - Ana Turc și fete

39 - Alexandra Iov

41a - fete

52b - o fată (Ana Turc?)

150e - fete

111b - o fată

123d - fete

130a - fete

133 - fete (Ana Turc)

144 - fete (Ana Turc)

Fig. 3. Conține melodiile din Pătrângeni structurate în trei rânduri melodice (10 ex.). Este arhitectonica tipic arhaică, iar asimetria structurală aduce ca sunete de cezură cumulate un *cluster* pentatonic la sfârșitul rândurilor întâi și doi.

PETROȘAN – patru rânduri

189a - fete (Ana Turc)

16

215a - o fată

17

231 - un om

18

268f - o fată

19

268f - Ana Turc și alte fete

20

292b - fete

21

359 - feciori

22

416g - ??

23

665s - o muiere

24

665t - o fată

25

CEZURI

pauză la A14 b3] 5] [1
292a repetă rândul al treilea

neînregistrat

Fig. 4. Sunetele de cezură ale melodiilor alcătuite din patru rânduri melodice formează împreună o hexacordie (de facto o structură plagală cu centrul sib). Această bipolaritate este întâlnită în aproape toate exemplele culese în Pătrângenii. Constatăm că, cu cât forma arhitectonică se amplifică, crește plaja sonoră acoperită de diversele sunete de cezură.

Fig. 5

268f. MF. 1458b, Petroșan (Alba) o fată, I 1911

A. I. y. 4] [b3] [1]

Fig. 5. Sunt prezentate aici cu note întregi sunetele celor șase strofe cântate de *o fată* din Pătrângenii, care sunt marcate lexical (au silabe de text), iar cu puncte, sunetele însoțitoare, ele alcătuind împreună acel tril ornitologic debordant de care am vorbit. Această figură comportă ample comentarii legate de subtilele legi ale înlănțuirii. Comparând motivele anterioare și cele consecvente ale fiecărui rând melodic putem urmări amplitudinea îndrăznelilor vocale și totodată amplasamentul acestui cântec în repertoriul general din Pătrângenii și în special în cel al cântecelor din patru rânduri.

A I. 4. 4] [b3] [b3]

268f MF. 1466 a) Petroșan (Alba) Ana Turc și alte fete I. 1911

Fig. 6. Prezentăm configurația integrală a discursului Anei Turc și a altor fete cântând aceeași melodie prezentată la Fig. 5.

Musical staff with notes and measure numbers 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Musical staff with notes.

Musical staff with notes.

Musical staff with notes.

Musical staff with notes.

Musical staff with notes and question marks.

Musical staff with notes.

Musical staff with notes.

o fată

Ana Turc
și alte fete

Constanțe

Noutăți

Rezultanta comună

The image shows a musical score for the piece 'o fată'. It consists of four staves of music, each with a corresponding line of lyrics: 'o fată', 'Ana Turc și alte fete', 'Constanțe', and 'Noutăți'. Below these is a fifth staff labeled 'Rezultanta comună' (Common Resultant), which shows the combined melodic lines from the previous staves. The music is written in a single system with a key signature of one flat and a common time signature.

Fig. 7. Comparația celor două execuții din Pătrângeni ne permite surprinderea unui variațional care afectează straturi mai adânci ale textului muzical; se pot observa traseele comune și noutățile.

Ultimul portativ scoate în evidență lucrurile comune și dispersia variațională.

268a Cămărașul (Cluj) Ilie Codrea (cătană) VIII. - 1916

1

2

268b Cămărașul (Cluj) Valer Molnar (cca 22-24, cătană) VIII. 1916

3

4

268c Urisiu de Sus (Mureș) Răfăla Ciolocă (24 analf.) IV. 1916

5

268d Gherla - (Someș) - 1910

6

268e Tritenii de jos (Turda), Dumitru Pop, IX. 1909

7

The image displays seven musical staves, numbered 1 through 7, each representing a different variation of the 'Cămărașul' melody. Each staff is preceded by a title and a number: 1. '268a Cămărașul (Cluj) Ilie Codrea (cătană) VIII. - 1916'; 2. '268b Cămărașul (Cluj) Valer Molnar (cca 22-24, cătană) VIII. 1916'; 3. '268c Urisiu de Sus (Mureș) Răfăla Ciolocă (24 analf.) IV. 1916'; 4. '268d Gherla - (Someș) - 1910'; 5. '268e Tritenii de jos (Turda), Dumitru Pop, IX. 1909'. The staves show the melodic lines for each variation, with some including slurs and accents to indicate phrasing and dynamics.

Fig. 8. Aici extindem aria de prezentare a acestui model la teritoriul transilvan acoperit de Bartók. Modelul acoperă un relativ extins areal geografic (Cămărașul, Urisiul de Sus, Gherla, Tritenii de Jos) toate variantele reunite sub nr. 268 (a, b, c, d, e).

The image displays a musical score on six staves. The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is common time (C). The first two staves are characterized by intricate, rapid sixteenth-note passages, often grouped with slurs. The third and fourth staves transition to a more melodic style, featuring eighth and quarter notes with some slurs. The fifth and sixth staves continue with a similar melodic style, including some rests and slurs.

Alte sate ardelen (Tritenii de Jos, Cărmărașul, Urisiu de Sus, Gherla)

Toate fetele din Pătrășan

Sunete noi

cezură

Sistemul cadential

4,3] [b3] [b3, [1, [VII 1

A I, 4

4]	[b3]	[VII
b3]	[b3]	[VII
...	[b3]	[1
...	[b3]	[b3

Fig. 9. Extindem aici comparația, punând laolaltă variantele fetelor din Pătrângenii cu cele ale performerilor din arealul extins. Cu cât crește suprafața, cu atât variaționalul se amplifică mergând înspre îndrăzneli care afectează straturi din ce în ce mai adânci ale discursului.

Fig. 10. Readucem în perspectivă sinoptică cele șase strofe ale primei fete, pentru a constata că, alcătuit din două structuri tetratonice diferite pentru rândurile 1–2 și 3–4, prin suprapunerea lor se instalează substratul pentatonic al întregului. Putem considera că cele două structuri tetratonice sunt materialul antecedent pentatoniei totului, iar variaționalul este și mai adânc. Îndrăznim să afirmăm că pe dedesubt, cu viteză încetinită și mergând spre esențe, pentatonica poate fi gândită ca o ornamentare a tetratoniei.

Fig. 11. Într-o imagine sinoptic-grafică reprezentăm în coordonate polare traseele melodice ale fetei, ale Anei Turc și ale fetelor din Pătrângenii și a celorlalți performeri ardeleni. Cu alte cuvinte, realizăm o imagine grafică a tabelelor 7 și 9. Traseele marcate cu culoarea roșie sunt cântate de *o fată*, cele albastre de *Ana Turc și alte fete*, iar cele negre reprezintă variantele din alte sate ardelenice. Cele patru rânduri melodice prezentate în sensul acelor de ceasornic în cele patru sferturi de cerc, începând din dreapta sus, marchează traseele comune și abaterile. O privire atentă a prezentării noastre neconvenționale a variaționalului scoate la iveală o sumedenie de detalii în problema identității și alterității, a staticului și dinamicului, a traseelor comune și a maximelor dispersiei.

Fig. 12. În figura aceasta am păstrat doar segmentele supuse dinamizării, invenției și mobilității; ele reprezintă componentele vii ale traseului, germinative și productive, plasate între insule de stabilitate.